

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأداب وللدراسات الثقافية

Editörler - المحررون - Editors

Yakup Civelek - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-7-5

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Researches

Editörler: *Yakup Civelek, Sami Baskın*

Kapak Resmi: Photo by Haseeb Jamil on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-7-5

1. Dil Bilimi 2. Edebiyat 3. Kültür Araştırmaları

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/dekak/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanları - Honorary Presidents

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN"
ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Yakup Civelek - Ankara Hacı Bayram Veli University - Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi* Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Congress*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdel Basset Ahmed Marashdeh – Al al-Bayt University – Jordan
- Prof. Dr. Abdel Wahhab Al-Azdi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Abdelhafid Bourdem – University of Maghnia, Tlemcen – Algeria
- Prof. Dr. Abdel-Rahim Azzam Marashdeh – Ajloun National University – Jordan
- Prof. Dr. Adnan Mahmoud Obeidat – University of Science and Technology – Jordan
- Prof. Dr. Amany Kamal – Ain Shams University – Egypt
- Prof. Dr. Amina Al-Yamlahi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Awati Boubaker – Emir Abdelkader University of Islamic Sciences, Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Azzedine Al-Zayati – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Ebtessam M. ElShokrofy – Damanhour University – Egypt
- Prof. Dr. El Mostafa Amrani – University of Sidi Mohamed Ben Abdullah, Fez – Morocco
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb – October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hanan Ahmed Selim – King Saud University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Hassan Ragab – Suez Canal University & Director of the Confucius Institute – Egypt
- Prof. Dr. Islam M. Abdel Salam – The Higher Institute of Specialized Studies – Egypt
- Prof. Dr. Janan Abdullah Younes – University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Khaled Hadna – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Ahmed Abu Nabout – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Mohamed Ajmal – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Mohamed Ben Zaoui – University of Brothers Mentouri Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Gaber ELMaghrabi – Alexandria University and Matrouh University – Egypt
- Prof. Dr. Mohammad Raghieb Deshmukh – S.G.B. Amravati University – India
- Prof. Dr. Muhammad Dawabsheh – Arab American University – Palestine
- Prof. Dr. Nehaa Abbas Aliwi – Al-Mustansiriya University, Baghdad – Iraq
- Prof. Dr. Sahar Samir Yusuf – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Saida Kahil – University of Badji Mokhtar Annaba – Algeria
- Prof. Dr. Salah El-Din Zeral – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Sayed Sadik Al-Kady – Port Said University – Egypt
- Prof. Dr. Ubaidur Rahman – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Yashodhara Pant – Tribhuvan University, Kathmandu – Nepal
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ – Kırıkkale Üniversitesi – Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Hüseyin Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Nuh Doğan - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Salih Demirbilek - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Serap Sarıbaş - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Süleyman Pak - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Türkiye
Dr. Devkant Joshi - Principal of L.R.I. School in Kathmandu - Nepal
Dr. Doaa M. Anwar Deeb - Bayan House for Translation, Publishing & Distribution-
Egypt
Dr. Enas Atwan Suleiman - University of Mosul - Iraq
Dr. Hassan Boudouh - Sultan Moulay Slimane University, Beni Mellal - Morocco
Dr. Mohamed Marzouk - Mohammed V University, Rabat - Morocco
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca -
Morocco
Dr. Seyfullah Öztürk - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Dr. Yasser Ahmed Gomaa - Assiut University - Egypt

Sekreteryaya - Secretariat

Fırat Yılmaz

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu kongre, Saybider Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 13 farklı ülkeden (Birleşik Krallık, Cezayir, Çin, Endonezya, Fas, Filistin, Irak, İran, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 72'i Türk bilim insanları tarafından ve 80'i farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 152 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta bilim insanlarının kongrede sunduğu bildirilerin tam metinlerine yer verilmiştir. Bu sunumların geniş kitlelere ulaşarak alana faydalı olmasını ve yeni çalışmalara ilham vermesini diliyorum.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Yakup Civelek
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يأتي هذا الكتاب نتيجًا لجهود مجموعة من الباحثين البارزين الذين شاركوا بأبحاثهم في المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والآداب والدراسات الثقافية، والذي عُقد في أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. يعد هذا المؤتمر أحد أبرز الفعاليات الأكاديمية التي تجمع بين مختلف التخصصات في مجال العلوم الإنسانية، حيث شارك فيه باحثون من أكثر من عشرين دولة من مختلف القارات، مما أضفى طابعًا عالميًا ومتنوعًا على المناقشات التي جرت.

تميز المؤتمر بالتنوع الثقافي واللغوي الذي انعكس في الأوراق البحثية المقدمة، حيث تناول الباحثون قضايا متعددة تشمل الأدب الكلاسيكي والمعاصر، اللغات الحديثة والقديمة، ودراسات الثقافة وتأثيراتها على المجتمعات المختلفة. ولم يقتصر النقاش على دراسة الأعمال الأدبية أو تحليل النصوص اللغوية فحسب، بل تطرق إلى استكشاف العلاقة بين اللغة والثقافة وكيف تساهم في تشكيل الهويات الفردية والجماعية.

تمحورت العديد من الأبحاث حول قضايا مثل تأثير العولمة على اللغات والثقافات المحلية، وكيفية المحافظة على التراث الثقافي واللغوي في مواجهة التغيرات المتسارعة. كما سلطت الأبحاث الضوء على دور الأدب في نقل التجارب الإنسانية والتعبير عن القضايا الاجتماعية والسياسية، ما أضاف أبعادًا جديدة لفهمنا للأدب كوسيلة للتغيير الاجتماعي والثقافي. في هذا السياق، عُرضت دراسات معمقة حول الترجمة ودورها في بناء جسور بين الثقافات المختلفة، حيث كانت الترجمة موضوعًا محوريًا في العديد من الأبحاث التي ناقشت التحديات التي تواجه المترجمين في نقل النصوص بما يحافظ على أصالتها وسياقها الثقافي. وقد أضافت هذه الأبحاث أبعادًا جديدة للفهم العالمي للأدب واللغة كوسائل لتبادل الأفكار والتجارب بين الشعوب.

من الجدير بالذكر أن المؤتمر تناول أيضًا التحولات التي تشهدها اللغات والأدب في العصر الرقمي، حيث تم تسليط الضوء على تأثير التكنولوجيا الحديثة على كيفية إنتاج النصوص الأدبية وتلقيها. وقدمت أبحاث حول كيفية توظيف الأدوات الرقمية في تحليل النصوص الأدبية، مما أتاح فرصًا جديدة للتفاعل مع الأدب بطرق مبتكرة ومختلفة.

هذا الكتاب يضم بين صفحاته نتائج عمل أكاديمي متميز يُظهر مدى التنوع والغنى الفكري الذي تمتعت به فعاليات هذا المؤتمر. فالأوراق البحثية المنشورة هنا ليست مجرد عرض لقضايا أدبية أو لغوية، بل هي محاولات جادة لاستكشاف العلاقات العميقة بين النصوص، الثقافات، والمجتمعات، وكيف يمكن أن يسهم فهم هذه العلاقات في تعزيز التواصل بين الشعوب في زمن يشهد فيه العالم تحديات متزايدة تتعلق بالتنوع الثقافي واللغوي.

نأمل أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة غنية للنقاشات العلمية حول اللغات والآداب والدراسات الثقافية، وأن يكون محفزًا لمزيد من البحوث التي تسعى لفهم أعمق لتلك التخصصات الإنسانية التي تعد جزءًا أساسيًا من تشكيل هوياتنا وفهمنا للعالم. وختامًا، نود أن نعبر عن شكرنا لكل الباحثين الذين أسهموا بأبحاثهم في هذا المؤتمر، وكذلك لجميع الجهات المنظمة والداعمة التي ساهمت في إنجاح هذا الحدث الأكاديمي المتميز.

İçindekiler - فهرس - Contents

Kutadgu Bilig’de Kalem ve Kılıç	377
Doç. Dr. Salih Demirbilek	
Türk Müziği Solfej Eğitiminde Deşifre Becerilerini Geliştirmek İçin Bir Öneri: Dört Adım Yaklaşımı	386
Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Toptaş	
Arap Alfabesinde Harflerin Dizilişi ve Alfabe Öğretimine İlişkin Bazı Sorunlar	396
Doç. Dr. Nazife Nihal İnce	
Bitki ve Hayvan Örnekleme Bağlamında “Kitâb-ı Atalar Sözi”ndeki Sembolizm Üzerine Bir Değerlendirme	405
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Avşar	
Siyâveş-İ Kısra’yî nin <i>Gazel Berayî Direht</i> (Ağaca Gazel) Şiirine Bir Bakış.....	436
Arş. Gör. Dr. Dilek Sakaroğlu	
444	محاكاة المقامة الحديثة للمقامة التراثية - المقامة الحليبية لليازجي نموذجاً
Dr. Öğr. Üyesi Nadir Menderes	
<i>Göçmen Bavulu</i> Metaforu Üzerinden Gerçekleştirilen Sanatsal İfadeler	457
Dr. Evrim Kabukcu	

- Göçün Feminizasyonu: *Kadınların Göç Hafızası Örneği*..... 467
Dr. Evrim Kabukcu
- Religious Fanaticism and Colonial Vulnerability in Marlon James's *John Crow's Devil: An Exploration of Internal Conflict and External Domination*..... 476
Doç. Dr. Mehmet Recep Taş
19. Yüzyıl Âşık Şiirinde Ferhat ile Şirin Hikâyesi Bağlamında İntihar Temi..... 489
Prof. Dr. Kadriye Türkan
- Dijital Kültür Bağlamında 21. Yüzyıl Âşıklarına Ait Facebook Cönkleri..... 497
Prof. Dr. Kadriye Türkan
Yüksek Lisans Öğrencisi Şeyma Mert
- Semîn El-Halebî'nin Ed-Dürrü'l-Masûn Fî 'Ulûmi'l-Kitâbi'l-Meknûn İsimli Eserinde Züheyr B. Ebi Sülmâ'nın Muallakasından Yapılan İstîşadlar Üzerine Bir İnceleme..... 509
Yüksek Lisans Öğrencisi Ayşe Sena Ünlü
Doç. Dr. Bünyamin Aydın
- Yabancılara Türkçe Öğretiminde İsimlerde Tümleme Yapılarının Edinimi..... 523
Lisansüstü Öğrencisi Kübra Bahar
- Palestinian Narratives of Displacement and Resistance: A Postcolonial Reading..... 539
Dr. Taghreed Gamal Elbakly

558.....التواصل اللغوي بين العربية والفارسية مظاهر تأثير العربية في الفارسية نموذجاً

عبد الكريم جرادات

The Interplay of Power and Corruption in Hanya Yanagihara's *The People in the Trees* through a Foucauldian Lens 572

Doç. Dr. Mehmet Recep Taş

Tara June Winch'in *The Yield* Romanında Kültürel Asimilasyon Bağlamında Dilin ve Kültürel Mirasın Korunması..... 581

Doç. Dr. Mehmet Recep Taş

Tuva Türkçesinde Sözlüksel Ettirgenlik İşaretleyicilerinin Kullanımı 588

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Sarıkaya Aksoy

Türkçede Yaygın Olarak Kullanılan Arapça Kelimelerin Yapısı ve Sistematiği 596

Dr. Öğr. Üyesi Yakup Eroğlu

Kırık Hayatlar Romanında Güzel ve Yüce Üzerine..... 614

Arş. Gör. Dr. Zeynep Şener

630.....البنية الصرفية للمشتقات في الشعر الصوفي وأثرها في توجيه المعنى الرواس نموذجاً

Dr. Öğr. Üyesi M. Salem Assad

638.....التواصل اللغوي بين العربية والفارسية: مظاهر تأثير العربية في الفارسية نموذجاً

عبد الكريم جرادات

Arap Alfabesinde Harflerin Dizilişi ve Alfabe Öğretimine İlişkin Bazı Sorunlar

Doç. Dr. Nazife Nihal İnce
Akdeniz Üniversitesi

Özet

Arapçanın yazı sistemi ünsüzlerin gösterilmediği alfabeli bir sistemdir. Arap alfabesi, İslamiyet'ten sonraki ilk yüzyıl içerisinde bugünkü halini almıştır. Eğitimin kurumsallaştığı ilk yüzyıllarda, alfabe dizimi öğretime elverişli hale getirilmeye çalışılmıştır. İbn Cinnî'ye (ö. 392/1002) göre bu sıralamanın bazı esprileri-sırları sonraki nesillerde unutulmuştur. İlk kademe muallimlerini suçlayan İbn Cinnî'nin ifadelerinden anlaşılan o ki söz konusu yanlış algı entelektüel camiada bulunmamaktadır. Arap dili yazınında bu konunun çok tartışılmaması da bu durumun göstergelerinden sayılabilir. Benzer bir durum halihazırda ülkemizde de yaşanmaktadır. Ne var ki bu sefer sorun entelektüel camiaya da sirayet etmiş görünmektedir. Arap harflerinin öğretiminde kullanılan basılı materyaller yoluyla alfabe dizimi ve yorumundaki hatalar daha geniş kitlelere yayılmış görünmektedir. Buna bir de yazıya geçmeyen uygulama sorunları da eklenmiştir. Bu araştırma, Arap dili edebiyatı kaynaklarına yansıdığı şekliyle Arap alfabesinin dizim esprisi ve geçirdiği değişimleri doküman analizi yöntemiyle incelemektedir. Öğretim kolaylığını merkeze alan alfabe diziminin harfleri fonetik yapıları itibariyle sınıflandırdığı görülmüştür. Yazımı aynı olup fonetik özelliği farklı olan harfler de bu sınıflandırmada yerini almıştır. Araştırmanın başlıca bulgusu, klasik literatürün ilmi tartışmalarında harflerin fonetik özelliklerine ilişkin bir kargaşanın bulunmamasıdır. Araştırmanın başlıca sonucu ise alfabe dizilişinin etkili olduğu alanın öğretim olduğudur ve bugün dahi kısmen devam ettiğiidir. Bu doğrultuda; Arap alfabesi öğretimi güncel bir sorundur ve Arap alfabesi, yazı sistemi ve bunların öğretimine ilişkin çalışmaların artırılmasına ihtiyaç olduğudur.

Anahtar Kelimeler: Yazı Sistemleri, Arap Alfabesi, Arap Harfleri, Okuma Öğretimi

Some problems regarding the order and teaching of the Arabic alphabet

Summary

Arabic writing system is an alphabetical system that don't contains vowels. The system completed its evolution at the end of the first century of the Hijrah. The order of the Arabic alphabet has been changed during this time to make it more convenient with teaching. According to Ibn Jinnî (1002 AD), the point of the new order was forgotten by the new generations. We understood from his accusation against primary school muallims, that this missing of the point is not common among the intellectuals. The absence of discussions on the subject can also be considered as evidence for this. Nowadays we are faced with a similar situation. However, this time the problem has spread to the intellectual community as well. The printed materials used to teach the Arabic script have led to the spread of

misinterpretations. In this study, the reason for the arrangement of the Arabic alphabet and the changes it has undergone are analysed. Document analysis method was used. The main finding of the research is that there is no confusion about the phonetic features of the letters in classical discussions about the letters. The main conclusion of the research is that education is the field most affected by the misunderstanding of the alphabetical order and the problem continues. Therefore, the teaching of the Arabic alphabet is a current problem and there is a need to increase academic research on the Arabic writing system and the teaching of Arabic alphabet.

Keywords: Writing Systems, Arabic Alphabet, Arabic Letters, Teaching of Reading

Giriş

Alfabe öğrenimi, insan hayatının erken dönemlerinde karşılaştığı ve kısa süren bir öğrenim kademesidir. Bununla birlikte öğrenim serüveninin önemli bir eşiğidir. Zira sonrasındaki bütün öğrenimler okuma-yazma becerisinin aktif kullanıldığı süreçlerdir. İnsan edindiği her dil için bir alfabe öğrenmektedir. Bu, aynı alfabeyi kullanan bir dil dahi olsa böyledir. Esasında bütün iş alfabeyi öğrendikten sonra başlar, bu nedenle alfabeyi nasıl öğrendiğimizin önemi kalmaz, çünkü kişiler aktif olarak kullandığı dilin alfabesini öğrenirken veya okuma becerisini geliştirirken karşılaştığı açıkları ve eksikleri aktif kullanım sürecinde pratikler sayesinde tamamlamaktadır.

İkinci dil ediniminde birinci kademe yine alfabe öğrenimidir. Şu var ki Türkiye’de Arap alfabesi ve bu alfabenin öğrenimine ilişkin başka bir hikayemiz bulunmaktadır. Muhtemelen bu hikâyeyi paylaştığımız çok az ülke veya millet vardır. Türkiye’de Arap alfabesi sadece ikinci dil öğreniminde karşılaşılan bir olgu değildir. Hatta ikincil dil öğretim süreçlerinde Arap alfabesi öğretiminin çoğunlukla yapılmadığı veya gerek duyulmadığı bir ülkemiz. Bunun sebebi, Arapça öğrenmesi muhtemelen kesimin (İmam-Hatip Liseleri ve İlahiyat Fakülteleri öğrencileri) lise veya üniversite kademesinden önce Kur’an kurslarında Arap alfabesini öğrenmiş olmasıdır. İkinci dil olarak Arapça öğrenmek isteyen öğrenciler arasında Arap alfabesini bilmeden gelen öğrenci oranı oldukça düşüktür. Şunu hatırlamak gerekir ki Kur’an okuma öğrenimi ile ikinci dil öğrenimi birbirinden oldukça farklı süreçlerdir. Kur’an okuma öğreniminde salt alfabe ve okuma becerisi geliştirilmektedir.

Ülkemizde çoğunluğun sadece Kur’an tilavet etmek için Arap alfabesini öğrendiği gerçeğine bakarak Arap alfabesine ilişkin sorunların ciddi bir sıkıntı olduğundan bahsedilemez. Şu var ki ikinci dil olarak Arapçanın öğretildiği orta ve yüksek öğretimde, yukarıda bahsi geçen süreçler nedeniyle, yanlış bilgilerin tashih edilme şansının çoğunlukla bulunmaması bu sorunun üzerine gidilmesi gerektiğini göstermektedir. Diğer taraftan kendi kendine öğrenme eğiliminin arttığı son yıllarda alfabe ve alfabe öğretimine ilişkin sorunlar öğrenciler için bir handicap oluşturmaktadır. Harflerin dizilişi harflerin tabiatıyla (fonetik özellikleri ve dolayısıyla ses dönüşüm ilkeleriyle) bağlantılı bir konudur. Bu nedenle Arap alfabesinin yapısı, dizimi ve öğretimine ilişkin meselelerin önce akademik olarak ele alınmasına ardından başta Kur’an Kursu materyalleri olmak üzere eğitim-öğretim materyallerinde iyileştirmeler yapılmasına ihtiyaç vardır.

Bu çalışmada Arap alfabesinin öğretiminde kullanılan harf dizilişi, bilimsel referanslar dikkate alınarak incelenmiştir. Bu doğrultuda Arap yazı sistemi, klasik kaynaklara göre harflerin dizilişi ve harflerin sıralanışı sorunu gibi teorik meselelere Arap alfabesi sorunlarının tespiti

ve çözümünü için gerekli olması nedeniyle yer verilmiştir. Ülkemizde ve dünyada oluşturulan bazı alfabe tablolarının karşılaştırılması ise harflerin sıralanışındaki kararsızlığı göstermesi bakımından çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışma, Arap dili edebiyatı kaynaklarına yansıdığı şekliyle Arap alfabesinin orijinal dizimi ve geçirdiği değişimleri incelemeye alarak alfabe dizimi sorununun kaynağına ışık tutmayı ve buna ek olarak Arap alfabesi ve yazı sisteminin özelliklerini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır.

Genel Hatlarıyla Arap Yazı Sistemi

Yazı, ses vasıtasıyla aktarılan sözlerin zamana ve mekâna karşı koyan görsel kodudur. Bir dilin alfabesi ise onun yazı sistemine bağlıdır. Arapçanın yazı sistemi ünsüzlerin gösterilmediği seslere dayalı bir sistemdir. Dilbilim literatüründe Arap yazısı, fonetik yazı sistemlerinden biridir.¹ Bu sistemde sadece ünsüzler harf olarak temsil edilir. Diğer fonetik sistem olan alfabetik sistem ise ünlü ve ünsüzleri içeren bir yazı sistemidir. Milletlerin ana dilleri onların adeta genetik mirası gibi birtakım değişmeler geçirse de o millete özgü bir olgudur. Dillerin kodlandığı yazı sistemlerinde ise durum farklı olmuştur. Başka bir deyişle bir dil birden fazla yazı sistemi kullanabilmiştir. Daha çok yerleşik hayat yaşayan ve siyasi birliğe sahip topluluklarda görülen yazı, siyasi ve kültürel gücü olan topluluklarca geliştirilmiş ve diğer milletlerce taklit edilmiştir. Dünya üzerindeki dillerin çokluğu yanı sıra yazı sistemlerinin azlığı bundandır.

Arapçanın kullandığı yazı sistemi, her ne kadar bizzat Arap topluluklar tarafından geliştirilmiş olmasa da Arapçanın yapısına uygun görünmektedir. Bunun başlıca sebebi Arapçanın, bir parçası olduğu Sami dillerin kullandığı yazı sistemlerinden geliştirilmiş olmasıdır. İslamiyet'ten önce genel geçer bir alfabeden ziyade yöresel, hatta kişisel alfabelerden söz edilebilir. Sami dillerde bulunmayıp Arapçada bulunan bazı seslerin hangi simgeyle temsil edileceği alfabe birliğinin biraz gecikmesine sebep olmuştur. İslamiyet'in gelmesiyle bilhassa dini metinlerin korunması için yazı önemli bir araç olarak görülmüştür. Müslümanların hayatındaki sosyokültürel değişimle birlikte eğitim-öğretim kurumsallaşmış ve eğitimin ilk kademelerinden biri yazı öğretimi olmuştur. Eğitimin kurumsallaştığı ilk yüzyıllarda, öğretimin ilk kademelerinden biri olarak alfabe, öğretime elverişli hale getirilmeye çalışılmıştır. Sözlü kültürün baskın olduğu dönemlerde kullanılmakta olan أبجد-هوز sıralamasında üç-dört harfin bir araya getirilmesiyle oluşturulan yapay kelimeler ezberlemesi kolay bir forma büründürülmüştür. İslam döneminde ebced şeklindeki diziliş terk edilerek harflerin yazım biçimine göre yeni bir sıralama geliştirilmiştir. İslam döneminde geliştirilen yeni dizilişin kolay kabul edilip yayılmasını sağlayan da muhtemelen yazının yaygınlaştığı bir döneme tekabül etmesidir.

Arap alfabesinin halihazırdaki sıralanışını geliştirenin Nasr b. Asım (ö. 89/708) olduğu kaydedilir.² Bu sıralamanın ilk harfi tartışma yaratan konulardan biri olsa da meşhur olan kullanıma göre³ çalışmamız boyunca bu sıraya elif-be sırası, diğerine ise ebced sırası tabirlerini kullanacağız. Yeni dizilişle birlikte eski dizilişin terk edildiğini bazı sözlüklerin madde sıralamasından rahatlıkla anlamamız mümkündür. Dahası yeni diziliş arayışını gerektiren

¹ al-Toma, Salih J., "The Arabic Writing System and Proposals for Its Reform", *Middle East Journal*, 15/4 (Autumn, 1961), 405.

² Ömer, Ahmed Muhtar, *el-Bahsu 'l-luğavî inde 'l-arab*, b.y: Âlemu'l-Kütüb, 2003, 346; Râfi'î, Mustafa Sadık, *Tarihu Âdâbi 'l-arab*, b.y.: Dâru'l-Kitâbi'l-Arabi, b.t., 1, 75.

³ Esasında her iki dizilişte de ilk iki harf Elif ve Be'dir ancak yaygın kabul yeni dizilişe elif-be dizilişi adını vermiştir. bkz. <https://ar.wikipedia.org/wiki/عربيةأبجدية>

olgulardan birinin alfabetik sözlük fikri olduğu söylenebilir. Yeni dizilişin kabul edildiğini gösteren bir diğer olgu ise eğitim materyali olarak kullanılmasıdır. Nitekim Nasr b. Asım'ın geliştirdiği yeni dizilişin ilk öğretim kademelerinde muallimler tarafından öğretildiğine işaret eden kayıtlar bulunmaktadır.⁴

Esasında bu dönemde sadece alfabe dizilişi değiştirilmemiştir, bu dönem Arap yazısında birtakım iyileştirmeler de yapılmıştır. Arap yazısına ilişkin iyileştirmelerin başında harekeleme ve noktalama gelmektedir. Harekelemeye şedde, med ve imale işaretleri de dahildir. Son gelişmeler el-Halil b. Ahmed (ö. 175/791) tarafından yapılmıştır.⁵ Tecvit ve Arapçanın sesbilgisini konu edinen sair eserlerde harflere ilişkin çok fazla veri bulunmakla birlikte bu eserler seslerin telaffuzuna odaklanan çalışmalar olması hasebiyle alfabenin öğretimde kullanılan sıralanışına ilişkin veriler toplamaya elverişli değildir.

Klasik Kaynaklarda Arap Harfleri, Dizilişi ve Sorunları

Bu başlıkta harflerin sıralanışına ilişkin sorun elif-be sıralanışı içerisindeki sorunlarla sınırlı olacaktır. Tabii olarak bu soruna harf sayısı meselesi de bir şekilde dahil olacaktır. Meseleye kısmen de olsa eklenmek durumunda olan ikinci bir konu daha bulunmaktadır. Bu konu, bazı harflerin sıralanışını açıklayan faktörlerden biri olarak harflerin fonetik özellikleri konusudur. Yukarıda da ifade edildiği üzere Arapça harflerin dizimine ilişkin meselelerde veri bulmak zordur. Konuyla ilgili en açık tartışma İbn Cinnî'ye (ö. 392/1002) aittir. İbn Cinnî'ye göre, geliştirilen yeni alfabe sırasının, bazı esprileri bulunmaktadır ve sonraki nesillerde bunlar unutulmuştur.⁶ Bu nedenle alfabe dizimi meselesini, ilişkili olduğu diğer meseleleri de dikkate alarak incelemek icap etmiştir. Harflerin dizilişini etkileyen meseleler olması hasebiyle klasik kaynaklardaki veriler üç mesele üzerinden araştırılmıştır: alfabenin ilk harfi, lâm-elif meselesi ve son üç harfin dizilişi.

Alfabenin ilk harfi

Arap alfabesinde elif olarak okunan ilk harfin hemze olması klasik dönemde tartışılmıştır. Bu tartışmanın iki sesin fonetik özelliği ve Arap yazı sistemiyle sıkı bağı bulunmaktadır. Tartışmanın en önemli sonucu ise harf sayısına ilişkin başka bir tartışmadır. Esasında harflerin sayısı meselesi Arap harflerinin yazıya dönük yönüyle fonetik özellikleri arasında sıkışmasından kaynaklanan bir meseledir. Yazının burada önemli bir rol oynadığını alfabe dizilişinin değişmesiyle harf sayısının değişmesinde görmekteyiz. Muhammed el-Umarî'nin dikkat çektiği üzere ebced sırasından elif-be sırasına geçince harf sayısı 28'den 29'a yükselmiş görünmektedir.⁷

Arap alfabesindeki harf sayısına ilişkin net ifadelerin başında Müberrid'in (ö. 286/900) sözleri gelmektedir. Müberrid otuz beş sestem oluşan Arapçanın yirmi sekizinin *sureti* olduğunu söyler.⁸ Müberrid'in kullandığı suret kelimesi yazı suretine delalet etmektedir. Şu hâlde Arapçada var olan seslerin bir kısmı yazıda bulunmamaktadır. Konumuz alfabe olduğu için bizim için önemli olan yirmi sekiz harftir. Ne var ki harflerin seslerine odaklanan müellif yazıdaki yirmi sekiz harfin neler olduğunu açıklamamaktadır. Elif-be sırasına ilişkin en eski

⁴ Bunlardan birisi İbn Cinnî, Ebu'l-Feth, *Sirru sinâ'ati'l-i'rab*, Dimaşk: Dâru'l-Kalem, 1981, 2, 409.

⁵ Çetin, Nihat, "Arap", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*, İstanbul: TDV Yayınları, 1991, 3, 321-324.

⁶ İbn Cinnî, *Sirru sinâ'ati'l-i'rab*, 2, 409.

⁷ Ebu Şa'r, Adil İbrahim, *el-Mustalahâtu's-savtiyye fi't-turâsi'l-luğavi inde'l-arab*, 350.

⁸ Müberrid, Ebu'-Abbas Muhammed, *el-Muktedab*, thk. M. Abdulhalık Adime, Beyrut: Alemlü'l-Kütüb, t.y., 1, 192.

kayıtlardan bir diğeri ise İbn Düreyd'e (ö. 321/933) aittir. İbn Düreyd harf sayısına ilişkin dikkat çekici bir ifade kullanılmıştır: "Arapçanın harfleri yirmi dokuzdur ki onlar da yirmi sekiz harfe dayanır".⁹ Bu sözler, harf sayısına ilişkin tartışmanın bazı itibarlara dayalı olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. İbn Düreyd bu itibarın ne olduğunu açıkça ifade etmese de devamında hemzeye ilişkin söylediklerinden çıkarsama yapılabilir. Hemzenin Arap olmayanlarda sadece kelime veya sözün başında çıkan bir ses olduğunu söyleyen İbn Düreyd, bu sesin Arap alfabesinde hem ses hem de harf olarak var olduğunu söylemiş olmaktadır.¹⁰ Buna göre alfabenin ilk sesi esasında hemzedir. İbn Düreyd'e göre yirmi dokuzuncu bir harf olacaksa o eliftir, ancak o (yani elif) "sadece cers/ses"tir.¹¹ Elifin bir ünlü ses olması onu diğer alfabe harflerinden ayıran bir özellik olarak zikredilmektedir. Bir sözlük yazarı olan İbn Düreyd'in harfleri yirmi sekiz kabul etmesi doğal görünmektedir. Ünlü sesle başlayan Arapça bir kelime olmayacağına göre sözlük maddeleri ünsüz seslere göre oluşturulacaktır. Nitekim diğer sözlük yazarlarında da aynı tercih söz konusudur.¹²

Harf sayısı ve sırasını daha açık ifadelerle tartışan İbn Cinnî, meşhur olan sıranın elifle başlayıp ye ile biten sıra olduğunu belirtir.¹³ Bu ifadeye göre dördüncü sırada ebced dizilişinin yok olmaya yüz tuttuğu söylenebilir. İbn Cinnî Arapça harflerin sadece sayısını değil, dizilişini de tartışmıştır. İbn Cinnî alfabenin ilk harfi için şöyle demektedir: "Bil ki alfabenin başındaki elif aslında hemzedir, hemzenin bazen vav ve ye suretinde yazılması Hicaz ehlinin tahfif mezhebine göredir, her hâlükârda tahkikli okunması gerekseydi elif olarak yazılması gerekirdi".¹⁴ İbn Cinnî hemzenin asıl itibariyle elif suretinde yazılışını kanıtlayan delilleri de ileri sürer. Bununla birlikte İbn Cinnî elif harfinin de aynı surette yazıldığını kabul ederken "ancak elif her zaman sakin (ünlü) olan bir sestir"¹⁵ istisnasını eklemektedir. Ne var ki İbn Cinnî alfabe yer alan seslerin sadece ünsüz sesler olduğunu söylememektedir. Zira ona göre alfabe 29 harf vardır ve dolayısıyla ünlü olan elif de bunlardan biridir.

Lâm-elif meselesi

Lâm-elif müstakil bir harf olmaması yönüyle gündeme gelen bir yazıdır. İki harf olarak yazılması nedeniyle sözlük maddeleri sıralamasında da yeri bulunmamaktadır. Lâm-elifin alfabadeki konumuyla ilgili İbn Cinnî'nin dikkat çekici bir yorumu bulunmaktadır. İbn Cinnî'nin ilk harf tartışması, esasında lâm-elif meselesiyle bağlantılı bir tartışmadır. Ona göre elif, zannedildiği gibi, ilk harf değildir, fakat diğerleri gibi elifi alfabaden de çıkarmamaktadır. İbn Cinnî elif harfini alfabe diziminde sondan üçüncü harf olarak konumlandırmaktadır. Başka bir deyişle vâv ve ye'den önceki lâm-elif, esasında eliftir. Sâkin bir harf olan elif tek başına okunamayacağı için başına lâm konulmuştur.¹⁶ Elifin neden başka bir harfle değil de lâm ile desteklendiğini fonetik argümanlarıyla açıklar. Bir başka yerde ise lâm-elif'in alfabe sadece iki harfin bitiştirilmesini göstermek için bulunmadığını tartışır.¹⁷ İbn Cinnî, bu harfin

⁹ İbn Düreyd, Ebu Bekr Muhammed, *Cemheratu'l-luğa*, thk. Ramzi Baalbeki, Beyrut: Daru'l-İlm li'l-Melâyîn, 1987, 41.

¹⁰ İbn Düreyd, *Cemheratu'l-luğa*, 41.

¹¹ İbn Düreyd, *Cemheratu'l-luğa*, 45.

¹² Örnek için bkz. Cevherî, Ebu Nasr İsmail, *Tâcu'l-lupa ve sıhâhu'l-arabiyye*, thk. Abdulğafur Attar, Beyrut: Daru'l-İlm li'l-Melâyîn, 1987, 1, 33.

¹³ İbn Cinnî, *Sirru sinâ'ati'l-i'rab*, 1, 41.

¹⁴ İbn Cinnî, *Sirru sinâ'ati'l-i'rab*, 1, 41-42.

¹⁵ İbn Cinnî, *Sirru sinâ'ati'l-i'rab*, 1, 43.

¹⁶ İbn Cinnî, *Sirru sinâ'ati'l-i'rab*, 1, 44 ve 2,651.

¹⁷ İbn Cinnî, *Sirru sinâ'ati'l-i'rab*, 2, 652.

lâm-elif şeklinde okunmasının da yetersiz muallimlerden kaynaklandığını savunur, zira elif harfi sakin bir harftir ve onu lâmla birlikte lâ şeklinde okumak gerekir.¹⁸

Son üç harfin dizilişi

Son üç harf tartışmasına lâm-elif meselesi bir yönüyle dahil olsa da tartışmanın asıl konusu Vâv ve Ye harfleri ve bunların arasında He harfinin bulunup bulunmamasıdır. Bu konu, klasik eserlerde doğrudan tartışmaya alınmış bir konu değildir. Dahası, baştan sona harflerin dizildiği bir içerik bulmak da mümkün görünmemektedir. Her ne kadar tecvit kitapları harfleri bir şekilde sıralayan eser türleri olsa da bu eserlerde harfler mahreçlerine göre sıralanmaktadır. Dolayısıyla bu konuda tek veri kaynağı sözlük maddelerinin sıralanışıdır.

Klasik alfabetik sözlüklerin madde sıralamasında ilginç bir durumla karşılaşmıştır. Sözlüklerin bir kısmında son üç harf ي ← و ← ه şeklinde dizilmektedir.¹⁹ Diğer bir kısmında ise maddeler ه ← و ← ي şeklinde dizilmiştir. He harfini Vâv ile Ye'nin arasına koyan sözlüklerin başında Cevherî'nin (ö. 400/1009) *Sihâh'*²⁰ ve Fîrûzâbâdî'nin (ö. 817/1415) *Kâmûs'u*²¹ gelmektedir. İlginç olan şu ki *Sihâh'*tan oluşturulan *Muhtâru's-Sihâh'ta*²² sıra kaynağının aksine ي ← و ← ه şeklindeyken, *Kâmûs'*tan oluşturulan *Tâcu'l-arûs min cevâhiri'l-Kâmûs'ta*²³ kaynağın sıralamasına sadık kalınmış ve ي ← و ← ه şeklinde dizilmiştir. İslam telif geleneğinde alfabetik sıra garib veya bibliyografi gibi başka türlerde de kullanılmıştır. Bir bibliyografi kaynağı olan *Keşfu'z-zunûn* adlı eserin sahibi *Muğrib'*in ve *Esâs'*ın alfabetik sırasını takip edeceğini açıkça belirtir.²⁴ Anılan iki eserde de ي ← و ← ه şeklindeki diziliş kullanılmıştır. İlginç olan ise *Keşfu'z-zunûn'*un halihazırdaki baskılarında diziliş bu değildir. Öyle anlaşılıyor ki gerek öğretimde gerekse madde tertibinde harflerin dizilişi baş harf ve ana hat olarak dikkate alınmış, son harflerin dizilişi dikkate alınmamıştır. Alfabe dizimindeki ana hat, İslam geleneğinde ortaya çıkan imla ekolüne bağlı değişen alfabe dizimidir. Meğâribe ve meşârika olarak bilinen iki imla ekolünün alfabe özelindeki farklarından biri Ra-Zey harflerinden sonraki harflerin dizilişinde görülmektedir. Meğâribe ekolünde alfabe dizilişi şöyledir: (أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز ط ظ ك ل م ن ص ض ع غ ف ق س ش ه و ي).²⁵ Netice olarak, sözlüklerden yola çıkarak son üç harfin dizimine ilişkin kesin bir hükme varmak mümkün görünmemektedir. Şu var ki İbn Cinnî'nin yorumu da makul bir yorumdur. Son bir not olarak şunu ilave etmek gerekir ki He'nin Vâv ile Ye'nin arasında rastladığımız bir diziliş bulunmakta ancak bu diziliş aslında Arapça harflerin dizilişi değildir. İbnu'n-Nedîm'de rastlanılan bu dizilişin başka dillerin harfleri olduğu açıkça belirtilmiştir.²⁶

¹⁸ İbn Cinnî, *Sirru sinâ'ati'l-i'rab*, 2, 409.

¹⁹ Bkz. İbn Manzur, Cemalüddin Muhammed, *Lisânu'l-arab*, ed. N. el-Yazıcı, Beyrut: Dâru Sâdır, 1414H.

²⁰ Cevherî, *Tâcu'l-luğa ve sihâhu'l-arabiyye*,

²¹ Firuzabadi, Muhammed. B. Yakub, *el-Kâmûsu'l-muhît*, ed. M. Naim el-Arkasusi, Beyrut: Müessesetü'r-Risale, 2005.

²² Râzî, Zeyneddin, *Muhtâru's-Sihâh*, thk. Yusuf eş-Şeyh Muhammed, Beyrut: el-Mektebetü'l-Asriyye, 1999.

²³ Zebîdî, Muhammed Murtaza, *Tâcu'l-arûs min cevâhiri'l-Kâmûs*, Kuveyt: Vizâratu'l-İrşâd ve'l-İnbâ fi'l-Kuveyt, 2001.

²⁴ Kâtip Çelebi, *Keşfu'z-zunûn an esâmi'l-kütübi ve'l-funûn*, thk. Emeklettin İhsanoğlu-Beşşar Avvâd, London: Müessesetü'l-Furkân li't-Turâsi'l-İslâmi, 2021, 1, 52.

²⁵ Bu tertip yazma eserlerden birinin hamisinde yer almıştır, bkz. İbn Abdilberr, Ebu Amr, *el-İstî'âb fi ma'rifeti'l-ashâb*, thk. Abdullah et-Türki, Mısır: Merkezü Heccer li'l-Buhûs ve'd-Dirâsâti'l-İslamiyye, 2019, 1, 56.

²⁶ İbnu'n-Nedîm, Ebu'l-Ferec Muhammed, *Fihrist*, ed. Eymen es-Seyyid, Londra: Müessesetü'l-Furkân li't-Türâsi'l-İslâmi, 2014, 2, 461.

Türkiye’de ve Dünyada Arap Alfabeti Tabloları

Bu bölümde alfabe tabloları Türkiye’de çok yaygın olan birkaç elif-ba cüzü, DİB’in yayınladığı elif-ba cüzü ve rastgele birkaç cüz seçilmiştir. Dünyadaki tablolara ise internet arama motorlarından ulaşılmıştır. Örnek olarak toplanan bu tabloların hangi amaçlarla oluşturulduğu belirtilmemiş olup bazılarının dil öğretimi için olduğu tespit edilmiştir. Çalışmamız sorun tespitine yönelik bir çalışma olduğu için 10 civarında tabloyla yetinilmiştir.

Klasik kaynaklardaki alfabe sırasına ilişkin verileri üç nokta üzerinden toplamıştık. Bunlar: ilk harf, lâm-elif ve son üç harf. Türkiye’de ve dünyada alfabe öğretiminde kullanılan sıra da bu üç nokta üzerinden mercek altına alınmıştır. Türkiye’de ve dünyada oluşturulan tabloların neredeyse tamamında ilk harf eliftir. Baştaki elifin fonetik özelliğine temas etme gereği de duyulmamış görünmektedir. Lam-elif ise son zamanlarda dünyada ve Türkiye’de alfabe tablosundan çıkarılmaya başlanmış görünmektedir. Türkiye’de ve dünyada oluşturulan alfabe tablolarındaki başlıca fark ise son üç harfin dizilişinde görülmektedir. Türkiye’de oluşturulan tablolarda DİB’in dijital cüzü ile 202x basımı cüzü hariç neredeyse tamamında و ← ي ← ه ← olarak dizilmektedir. Dünyada ise nadiren bu sıra takip edilmektedir. Dünyada çoğunlukla kullanılan sıra ي ← و ← ه ← şeklinde Vâv ile Ye’nin arasına herhangi bir harf koymamakta ve lâm-elif dizilişte Vâv’dan önce yer almaktadır. Bu diziliş İbn Cinnî’nin savunduğu lin harflerinin dizinin sonuna koyulması tezine uygun bir diziliştir.

Resim 1- Türkiye'den Örnekler

Resim 2 - Dünyadan Örnekler

Alfabe sırasında ve harf sayısında hangi esasların dikkate alınması gerektiği ayrıca tartışmaya muhtaç görünmektedir. Zira harf sayısına ilişkin tartışmalarda harf sayısını yirmi sekiz kabul edenlerin çoğunlukla sözlük yazarları olduğu ve onların ünsüzleri dikkate almak durumunda olduğu anlaşılmıştır. Buna mukabil Arap dilinin diğer alanlarında telif verenler, elife bir yazı sureti olarak harfler içinde yer verme temayülünde olmuştur. İbn Cinnî ise sadece yazı sureti oluşunu değil ayrıca lin harfi oluşunu vurgulayarak son iki sesle benzer özelliklere sahip olmasını gerekçe göstermiştir. Bu noktada yukarıdaki tercihlerden hangisinin Arapça harflerin öğretimine hizmet edeceğine karar vermek gerekmektedir. Öyle anlaşılıyor ki şimdiye dek alfabe öğreniminin amacı bu konuda belirleyici olmuştur. Kur'an okuma öğreniminde yazı suretleri dikkate alınmaktadır ve elif-hemze ayrımı yahut lam-elif'in ne olduğu pratikliğe engel görünmektedir. Buna mukabil ikinci dil olarak Arapça edinimi için seslerin özellikleri hakkında bilgi sahibi olunması daha sağlıklı görünmektedir.

Sonuç-Öneri

Alfabe öğretiminde kullanılacak Arap alfabesi diziminin (yahut alfabe tablosunun) hangi esaslara göre yapılacağını belirlemek aşağıdaki sorulara verilecek cevaplara bağlıdır.

- 1- İlk kademelerde ve kısa bir süre için kullanılan alfabe dizimlerinin/tablolarının iyileştirilmesi aciliyet arz ediyor mu?
- 2- Kur'an öğrenme ve ikinci dil olarak Arapça öğrenme için ayrı alfabe dizimleri/tabloları oluşturmak sağlıklı mı?
- 3- Ünlü-ünsüz ayrımı gibi mantığa ve bilimsel veriye uygun bir tasnif-dizim, eğitim-öğretim için gerekli midir?
- 4- Seçici ve sorgulayıcı yeni nesil için hangi model daha uygundur? Pratik öğretime hizmet eden mi, bilimsel ve evrensel kabullere dayalı olan mı?

Bu soruların cevaplanması Kiraat-Tecvit uzmanları ile Eğitim bilimleri uzmanlarının birlikte yapacakları müzakerelerle mümkündür. Yine İlahiyat Fakülteleri, Arapça Öğretmenliği ve Arap Dili ve Edebiyatı bölümlerinin de tecrübe paylaşımı Arapça alfabenin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. Kanaatimizce klasik kaynakların da teyit ettiği bir dizimin/tablonun, her yaşta öğrenciye uygun ve kullanışlı bir hale getirmek akademik bir sorumluluktur.

Kaynakça

Cevherî, Ebu Nasr İsmail, *Tâcu'l-luğa ve sıhâhu'l-arabiyye*, thk. Abdulğafur Attar, Beyrut: Daru'l-İlm li'l-Melâyîn, 1987, 1, 33.

Çetin, Nihat, "Arap", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*, İstanbul: TDV Yayınları, 1991, 3, 321-324.

Ebu Şa'r, Adil İbrahim, *el-Mustalahâtu's-savtiyye fi't-turâsi'l-luğavi inde'l-arab*, 350.

Firuzabadi, Muhammed. B. Yakub, *el-Kâmûsu'l-muhît*, ed. M. Naim el-Arkasusi, Beyrut: Müessesetü'r-Risale, 2005.

İbn Cinnî, Ebu'l-Feth, *Sirru sinâ'ati'l-i-rab*, Dimaşk: Dâru'l-Kalem, 1981, 2, 409.

İbn Manzur, Cemalüddin Muhammed, *Lisânu'l-arab*, ed. N. el-Yazıcı, 15 Cilt. Beyrut: Dâru Sâdır, 1414H.

İbnu'n-Nedîm, Ebu'l-Ferec Muhammed, *Fihrist*, ed. Eymen es-Seyyid, 2 Cilt. 2. Basım. Londra: Müessesetü'l-Furkan li't-Türasi'l-İslami, 2014.

Katip Çelebi, *Keşfu'z-zunûn an esâmi'l-kütubi ve'l-funûn*, thk. Emeklettin ihsanoğlu-Beşşar Avvâd, 10 Cilt. London: Müessesetü'l-Furkân li't-Turâsi'l-islâmi, 2021.

Müberrid, Ebu'-Abbas Muhammed, *el-Muktedab*, thk. M. Abdulhalık Adime, Beyrut: Alemu'l-Kütüb, t.y., 1, 192.

İbn Abdilberr, Ebu Amr, *el-İstî'âb fi ma'rifeti'l-ashâb*, thk. Abdullah et-Türki, 9 Cilt. Mısır: Merkezü Hecer li'l-Buhûs ve'd-Dirâsâti'l-İslamiyye, 2019.

İbn Düreyd, Ebu Bekr Muhammed, Cemheratu'l-luğa, thk. Ramzi Baalbeki, Beyrut: Daru'l-İlm li'l-Melâyîn, 1987, 41.

Ömer, Ahmed Muhtar, *el-Bahsu'l-luğavi inde'l-arab*, b.y.: Âlemu'l-Kütüb, 2003, 346.

Râf'î, Mustafa Sadık, *Tarihu Âdâbi'l-arab*, 3 Cilt. b.y.: Dâru'l-Kitâbi'l-Arabi, b.t.

Râzî, Zeyneddin, *Muhtâru's-Sihâh*, thk. Yusuf eş-Şeyh Muhammed, Beyrut: el-Mektebetü'l-Asriyye, 1999.

Toma, Salih J., "The Arabic Writing System and Proposals for Its Reform", *Middle East Journal*, 15/4 (Autumn, 1961), pp. 403-415.

Zebîdî, Muhammed Murtaza, *Tâcu'l-arûs min cevâhiri'l-Kâmûs*, 40 Cilt. Kuveyt: Vizâratu'l-İrşâd ve'l-İnbâ fi'l-Kuveyt, 2001.

İnternet kaynağı:

https://ar.wikipedia.org/wiki/عربية_أبجدية